

2025

№12

ISSN 3060-527X

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR.

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**
Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**
Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**
International scientific methodological
journal

№ 12-Son, 1-Qism 2025-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA:

<i>DOLZARB MAZVU</i>			
Xuseynova Amanovna	Abira	Yangi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarning liderlik salohiyatini shakllantirishning psixologik jihatlarini	6
<i>PSIXOLOGIYA</i>			
Xasanov Sadikovich	Muzafar	Kasbiy tayyorgarlik muammosining pedagogik-psixologik manbalardagi talqini	13
Axmedova Jamilovna	Zarrina	Talabalarning dual ta'lim tizimiga moslashuvining psixologik xususiyatlari	16
Kabulova Baxadirovna	Saboxat	Ota-onalik kompetensiyasiga ijtimoiy-psixologik yondashuvlarning nazariy tahlili	20
Barnoyeva Rasulovna	Yulduz	Ajralish holatlarining bola psixikasiga ta'siri: psixologik tahlil	24
Turgunov Raximjonovich	Baxromjon	Raqamli muhitda talaba yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	32
Jumayev Zayniddinovich	Nodir	O'smirlarda fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish	37
Kalandarova Baxadirovna	Madina	Ilk bolalik yoshidagi farzandli ayollarning onalikdan mamnunlik sifatleri tahlili	43
Xudoyberdiyeva Saidabonu qizi	Yorqinjon	Talabalarda irodaviy sifatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	48
Jabborova Feruza Majidovna		Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi emotsiyalarini boshqarishning psixologik mexanizmlari	54
Bakhramova Ato Husniddin Sadridin o'g'li	Abira	Psychological aspects of teacher training.	59
Inoyatova Salimjon qizi	Marjona	O'smirlik davrida affiliatsiya motivini shakllanishining psixologik determinantlari	71
Mamajonova Shaxzodaxon qizi	Yoqubjon	Psixologiyada sohasida psixometrik o'lchovlarning nazariy-amaliy ahamiyati	78
Begnazarova Muxammedovna, Xujaniyozova Oygul Rajabovna	Zulfiya	O'smirlik davridagi o'quvchilarni emotsional xususiyatlari va inqiroz holatlarini metodikalar tavsifi	82
Yuldoshev Jahongir Tilakmurodovich, Allayorova Feruza Sohibnazar qizi		Faoliyatli yondashuv asosida ijodiy tafakkurni shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari	86
Xudoyorova Xolmo'min qizi	Madina	Oilaviy baxtning shaxs taraqqiyoti va ta'limdagi ijtimoiy moslashuv jarayoniga ta'siri	94
Mirkasimova Alisherovna	Zilola	Ona tili barobarida xorijiy tillarni o'rganish lingvopsixologiyasi	98

Sa'dullayeva Maftunaxon Nuriddin qizi	Befarzand oilalarda shaxslararo munosabatlar o'rganilishning nazariy tahlili	102
Samarova Shoxista Rabidjanovna	O'quvchilarning fikrlash jarayonlari psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi	107
Salayeva Navbahar	Zamonaviy shaxs rivojlanishining ijtimoiy-psixologik muammolari	113
Shixova Inobat Omonovna	Turli yosh davrlarida tafakkur muammosini o'rganishda psixologik metodlarning o'rni	118
Raxmonova Zarifa Ne'matovna	Talabalarda axloqiy qadriyatni shakllantirish	124
Matchanova Dilbar Yusupboyevna	Talabalarda fabbing xulq-atvorining psixologik determinantlari	128
Suleymanov Baxoriddin Jumanazarovich	Akademik litsey o'quvchilarida liderlik qobiliyatini rivojlantirishning psixologik asoslari	133
Rahmatova Nasiba Sobirovna	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda hissiy-irodaviy xususiyatlar shakllanishi psixologik muammo sifatida	137
Olimova Fotima Botirovna	Shaxsda kasbiy tafakkur namoyon bo'lishining psixologik mexanizmlari	143
Sahiyeva Matluba Toshpulat qizi	Yangi O'zbekiston yoshlarida ijtimoiy-siyosiy faollikni shakllantirishning psixologik xususiyatlari tahlili	147
Jurakulova Dildora Ziyodullayevna	Oiladagi psixologik zo'ravonlikning o'smirlar xulqiga ta'siri va uni bartaraf etish	154
Karimov Sherzod Abdurasulovich	O'quvchilarda muvaffaqiyat motivatsiyasini kuchaytirishning psixologik asoslari	158
Karimova Zulayxo Isrofil qizi	Talabalar kasbiy identifikatsiyasi o'quv motivatsiyasi sifatida	161
Rashidova Gulnoza G'ulomovna	Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishning tarbiyaviy jarayondagi o'rni	166
Sadikova Umida Botirovna	Qandli diabetga chalingan bemorlarning psixoemotsional xususiyatlari	170
Sh.L.Rahmonova	Bolalarning psixik rivojlanishi	177
Jaqsımuratova Elmira Sarsenovna	Qoraqalpoq xalq an'analari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirishning psixologik imkoniyatlari	180
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Izzatullayeva Mehruza	Talabalarda stressli vaziyatlarga nisbatan coping-strategiyalarni shakllantirish	186
Axmatova Guli Xurram qizi	O'smirdagi salbiy o'zgarishlarning psixologik tahlil	191
Badritdinova Madina Baxromovna	Uzluksiz ta'limda tarbiyaviy texnologiyaning psixologik ahamiyati	197
Baratova Dilafuz Olimjonovna	Noto'liq oilalarda ota-onalik roliga ustanovka	200
Batirov Zafar Lutfullayevich, Lutfullayeva Marjona Zafar qizi	Yosh o'quvchilarning ijtimoiy shaxsiy rivojlantirish uchun psixologik va pedagogik sharoitlar	205

Rustamova Go'zal Xolmuhammad qizi	O'smir psixologik barqarorligida ota-ona o'rtasidagi emotsional munosabatlarning o'rni	211
Mirzayev Sardor Amrillayevich	Ijtimoiy persepsiyani rivojlantirishda pedagogik fanlar tizimining metodik imkoniyatlari	217
Konratbaeva Ayjamal Bazarbaevna	Ingliz tilini o'rganishda uchraydigan psixologik to'siqlar va ularni bartaraf qilish usullari	222
Kurbanova Shaxodat Tashpulatovna	Yosh va o'rta yosh oilalarda destruktiv munosabatlarni o'rganishning metodik tahlili	226
Mahmudov Siroj	O'smirlik davrida ta'limiga nisbatan emotsional munosabatning shakllanishiga o'quv motivatsiyasining ta'siri	232
Рустамов Шавкат Шухратович Ахтамова Ферангиз Гайрат кизи	Социально-психологические детерминанты формирования креативного мышления у подростков с агрессивным поведением	239
Vaxronova Aziza Abduraufovna	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiya vositalari orqali ilm-fan tabiat markazida tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	248
Boqijonov Rasuljon Ravshanjon o'g'li	Ko'zi ojiz o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik moslashuvini oshirish omillari	252
Ikramova Nigina Aminovna	Maktabgacha ta'lim muassasalarida interaktiv texnologiyalardan foydalanish tajribasi	256
Djurayeva Sohiba Barat qizi	Kar va zaif eshituvchi bolalar bilish jarayonlarining rivojlanish xususiyatlari	260
Mamatqulov Botir Jovli o'g'li	Hozirgi o'zbek nasrida shaxs fojiasining badiiy – psixologik asoslari (nazar eshonqul, erkin norsafar hikoyalari asosida)	270
Samatova Shohsanam Xolmuhammad qizi	Bo'lajak o'qituvchilarda ilmiy-tizimli dunyoqarashni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari	281
Turotova Ug'iloj Botirovna	Virtual kommunikativ madaniyat ijtimoiy psixologik muammo sifatida	286
Djurayev Toshpo'lat Saxiyevich	O'smirlar ijobiy xulq-atvorini shakllantirishda milliy va madaniy omillarning o'rni	290
Raximov G'ulomjon Davronbekovich	Havaskor sportchilarda muvaffaqiyatga intilish motivatsiyasining psixologik asoslari	295
Soliyev Farhod Ruhshona Olimova	Individual imijni shakllantirishda o'z-o'zini anglashning roli	299
Odamova O'g'iljon Kenjayevna	Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning samaradorligini oshirishda ertak terapiyasining o'rni	303
Itolmasova Nafisa Furqatovna	Kasbiy qobiliyat tushunchasi va uning psixologik asoslari	308
Qodirova Maftuna Ilhom	Sun'iy intellekt bilan ishlashda stress va kognitiv moslashuv o'rtasidagi bog'liqlik	312
Abduraxmonov Dilmurod Akramaliyevich	Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash imkoniyatlari	317
Davletova Xosiyat Sapavoy qizi	Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishda pedagogik tafakkur va o'zini anglash nazariyasi	321
Rajabova Lobar Madiyorovna	Maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish muammosiga nazariy va amaliy jihatdan yondashuv	325

Iskandarov G'ayrat o'g'li	Erkin	Shaxs shakllanishidagi psixologik mexanizmlarning o'rni	329
A.O. Dawkeeva		Talabalarning o'ziga ishonchini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy psixologik omillar tahlili	334
Najiyeva Nasirdinova	Sojida	Talabalar ijodiy faoliyatining ta'lim jarayonidagi pedagogik va psixologik o'ziga xosligi	338
Julmatova Jur'atjon qizi	Saodat	The psychological role of music in the development of creative abilities in adolescents	343
Yusupova Yangibayevna	Vasila	Maktabgacha talim tashkilotlari tarbiyachilarining emotsional madaniyati va uning ijtimoiy determinantlari	347
Фозилова Дочь Надира	Сабохат	Психологические механизмы развития экологического сознания в различные возрастные периоды	352

Abduraxmonov Dilmurod Akramaliyevich,
Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Orcid ID: 0009-0004-5552-0588
UDK: 378.014.15

BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA KOGNITIV VA KREATIV FAOLIYATNI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning texnologik tizimi, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: bo'lajak pedagog, kreativ, kompetentlik, ta'lim-tarbiya, reproduktiv, retrospektiv, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash, texnologik tizim, nazariy-metodologik asos.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, технологическая система формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, эффективность формирования профессиональной компетентности в будущем педагогов на основе творчески-педагогического подхода. Также были проанализированы возможности творчески-педагогического подхода к подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: будущий педагог, творчески-педагогический, компетентность, образовательная, репродуктивная, ретроспектива, компетентность, профессиональная компетентность, творчески-педагогический подход, технологическая система, теоретико-методологическая основа.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, the technological system of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, and the effectiveness of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach. Also, the possibilities of a creative-pedagogical approach to the training of future pedagogues were analyzed.

Key words: future pedagogue, creative-pedagogical, competence, educational, reproductive, retrospective, competence, professional competence, creative-pedagogical approach, technological system, theoretical-methodological basis.

Kirish. Jahonda pedagogik jarayonga kreativ yondashuvni rivojlantirish, ijodkorlik va innovatorlik ko'nikmalarini shakllantiruvchi metodik va texnologik tizimni modernizatsiyalash asosida bo'lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatga tayyorlash, kasbiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, pedagogik jarayonni sifatli va samarali tashkil etish mahoratiga ega bo'lishga yo'naltirish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda. Bunday sharoitda kreativ-pedagogik yondashuvning metodik imkoniyatlarini pedagogik jarayonga keng tadbiq etish asosida bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish zarurati yuzaga kelmoqda. Sarbon deklaratsiyasi, Jahon ta'lim forumi, Ming yillik rivojlanish maqsadlari, Ta'lim barcha uchun va Lissabon Konvensiyalarida kompetentli yondashuv asosida malakali kadrlar tayyorlashning

innovatsion yo'nalishlarni ta'minlashga katta ahamiyat berilgan. Bolonya jarayoni doirasida ta'limning faol va interfaol shakllari variativligini ta'minlash, kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kreativligini rivojlantirish muammosini tadqiq etishga e'tibor kuchaytirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Kasbiy faoliyatga tayyorlash, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy va pedagogik-psixologik asoslari Wilson, J.Kim, Angela Stoff, Benjamin Bloom, Brian Cole, Drapeau Patty, Jaslin Holberg, Merriembar Jeron, O.A.Kolesnik, B.T.Lixacheva, A.I.Mishenko, V.A.Slastenin, L.F.Spirina, L.G.Semushina, V.P.Bespalko, V.M.Monaxov, G.L.Ilin, T.K.Smikovskaya, N.Shodiyev, B.Adizov, O.Jamoldinova, I.Isayev, Sh.Mardonov, U.Mahkamov, O.Musurmonova, S.Nishonova, V.Slastenin, D.Ro'ziyeva, B.Xodjayev, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, Y.Shiyanov, N.Egamberdiyeva, M.Quronov kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida tadqiq etilgan.

Natijalar va muhokama. Hozirgi vaqtda pedagogik faoliyatga qo'yilayotgan talablar yaratilgan malaka talablarining tizimli-faoliyatli yondashuvdan yangicha, kompetent yondashuv asosida tuzilishiga erishish shartini qo'ymoqda. Zamonaviy jamiyatda ma'lum tizimga asoslangan yoki aniq meyorlar bilan belgilab qo'yilgan sharoitda shaxs o'zini kreativ jihatlarini rivojlantira olmaydi. Shu ma'noda shaxsda kreativ sifatlar namoyon bo'lishi uchun yangicha muhit, yetarlicha e'tibor vamunosabat lozim. Bu esa ta'limga kompetentli yondashuvni tatbiq etishni taqazo etadi.

Bugungi tezkor davrda boy tasavvurga, ijodkorona g'oyalarga, keng ma'noda kreativ sifatlariga ega bo'lmay turib, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda yuqori natijalarga eorishib bo'lmaydi. Kreativlik, kreativ xususiyatlar, ta'limni kreativ tashkil etish va uning mazmun-mohiyati, pedagogik-psixologik, ijtimoiy-falsafiy jihatdan respublikamiz hamda xorijiy mamlakatlarning tadqiqotchi-olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Kreativlik tushunchasini pedagogik jihatdan tahlil etib, kreativlikni yuzaga chiqarish va rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda "pedagog kadrlarning kreativligini faoliyatli, samarali, shaxsiy, muhitgadoir, muammoli aspektlarda ko'rib chiqish lozimligini" A.Aripdjanova o'z tadqiqotlarida aniqlagan. G.Ibragimova "kreativlik – yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlarlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui" sifatida namoyon bo'ladi degan g'oyani ilgari suradi va kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, intuitsiya, natijalarni oldindan ko'ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiya kabi sifatarni qamrab olishini ta'kidlaydi. Ushbu sifatlar esa shaxsning individual-psixologik xususiyatlari bo'lib, kreativlik bevosita shaxsning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari bilan ham bog'liq ekanini ko'rish mumkin.

SH.Pozilova esa tadqiqot ishida "kreativlik deganda shaxsning nostardart fikrlashi natijasida yangi, original g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyati" degan xulosani beradi. Uning qarashlari fikrimizcha, tadqiqotchi G.Ibragimovanning kreativlikka bergan ta'rifining davomi sifatida ifodalanmoqda.

Falsafa ensiklopediya lug'atida kreativlik (lotincha "sreo" -ijod etmoq, yaratmoq) berilgan jarayon va muammolarni noodatiy ko'rinishdayechimini topishga yo'naltirilgan ijodiy o'zgarishlarga bo'lgan qobiliyat sifatida tavsiflanadi.

Kreativlikka psixologik nuqtai nazardan "insonning ijodiy imkoniyatlarini namoyon bo'lishi (fikrlash, xis-tuyg'ular, muloqot, shaxsiy faoliyat) sifatida qaraladi va umumiy holda uning alohida jihatlarini, faoliyat mahsulotlarini, ularni yaratish jarayonini tavsiflaydi" deya ta'rif beriladi.

Kreativlik atamasini o'rganish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlaramalga oshirilgan va bu izlanishlar nazariy-amaliy jihatdan ma'lum natijalarga olib kelgan bo'lsa-da, kreativlikning yagona va izchil nazariyasi hali ham mavjud emas, ya'ni ko'p tadqiqotchi-olimlar tomonidan turli xil ta'riflar va qarashlar mavjud.

Kreativlikni ijtimoiy-pedagogik va psixologik asoslarini tadqiq etgan g'arb olimi Teylor yozganidek, XX asr 60-yillarda kreativlikka 60 ta'rif berilgan . Ilk bor 1922 yilda D.Simpson

tomonidan “kreativlik” tushunchasidan foydalangan, u ushbu tushunchani “odamning standart fikrlash tarzidan voz kechish qobiliyati sifatida vayangilik yaratadigan, an’anaviy fikrlash tarzidan chetga chiqadigan ijodiy faoliyat bilan bog‘liq” deb izohlagan. U shaxsda kreativlik yillar davomida shakllanib, rivojlanib borishiga ishongan. Tadqiqotchilar YE.S.Gromova va V.A.Molyako qarashlarida shaxs kreativligining yettita belgisini ta’kidlab o’tadilar: “o’ziga xoslik, yaratuvchilik, fantaziya, faollik, maqsadga yo’nalganlik, aniqlik, ta’sirchanlik”. A.Maslou kreativlik tushunchasini 2 turga ajratgan holda tahlil qiladi. YA’ni “tug‘ma iste’dodli shaxs kreativligi va shaxsning o’z-o’zini aktuallashtirish kreativligi”. U kreativlikni inson tabiatining fundamental karakteristikasi sifatida ko’radi, lekin hayoti davomida ma’lum ijtimoiy to’siqlar natijasida yo’qolib ketishi ham mumkin deb hisoblaydi. Shuning uchun shaxs kreativligini so’ndirmaslik, aksincha, uni takomillashtirish haqida ko’proq o’ylash lozim. B.Jonson xulosalariga ko’ra kreativlik – kelajakka turtki beradigan xususiyatdir. “Kreativlik – shaxsni ilhomlashtirishga xizmat qiladi, shu nuqtai nazardan shaxsning kreativligini shakllantirish va rivojlantirish har qanday ta’lim qismiga singdirilishi lozim”. Uning kreativlik to’g’risidagi fikrlariga tayangan holda aytish mumkinki, kreativ shaxsni yaratish ta’lim tizimining, umuman olganda jamiyatning asosiy funksiyasiga aylanishi lozim.

Nufuzli amerikalik psixolog Abraham Masloug binoan – bu tug‘ma va hammaga xos, ammo muhit ta’siri ostida ko’pchilik yo’qotadigan ijodiy yo’nalganlik. Amerikalik psixolog E.P.Torrensning fikriga ko’ra, kreativlik –individdning nostandart, kreativ fikrlash qobiliyati, «muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o’zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlik, yangi farazlarni ilgari surish asosida muammolarning yechimini izlash va topish, farazlarni aniqlash, tekshirish va o’zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish qobiliyatidir. Ijodiy jarayon turli xil intellektual xususiyatlarni talab qiladigan bir necha bosqichlarni o’z ichiga oladi. Birinchilardan bo’lib 1926 yilda G.Uolles ijodiy jarayonning to’rt bosqichini belgilab berdi, «ular o’sha paytdan beri klassik deb hisoblanib, u yoki bu shaklda barcha zamonaviy tasniflarda ko’rinadi:

1. Tayyorgarlik. Muammoni baholash, yechim topishga qaratilgan dastlabki urinishlar. Bu yerda mantiqiy fikrlash ko’proq talabga ega bo’lib, mavjud bilimlardagi bo’shliqlarni aniqlashga imkon beradi.

2. Inkubatsiya. Biror kishi boshqa masalalar bilan shug’ullanganda va muammoni hal qilish uchun to’g’ridan-to’g’ri urinishlar qilmasa, ammo ongsiz darajada uning yechimini izlashda davom etsa, muammoni vaqtincha qoldirish.

3. Yorishish/insayt. Muammoni hal qilish to’satdan paydo bo’ladi, qanchalik ko’p bo’lmasin va ko’pincha odam ushbu muammo haqida o’ylamagan paytlarda paydo bo’ladi. Bu bosqichda, avvalgi bosqichda bo’lgani kabi, ijodiy fikrlashdan ko’ra tasavvur ko’proq ahamiyatga ega.

4. Baholash - tayyorgarlik kabi, asosan an’anaviy, mantiqiy fikrlashga asoslangan holda amalga oshiriladi».

S.L.Yarmoshenko Britaniyaning falsafiy lug’atida berilgan ta’riflari asosida “sreativity” tushunchasini tahlil qilib, “kreativlik -noan’anaviy fikrlash qobiliyati bo’lib, biror narsa yaratish uchun ijodiy kuch” degan xulosaga keladi. Biz ham muallifning fikrlarini ma’quullaymiz. Haqiqatda, kreativlik bor joyda qo’rkuv bo’lmaydi, kreativ shaxs oldiga qo’yilgan kutilmagan vazifalarni o’z aql kuchiga tayangan holdahal eta oladi.

Xulosa. T.Edison “shaxs har qanday sohada kreativ sifatlarni o’zida rivojlantirishi mumkin”, buning uchun ko’p izlanish, mehnat va qat’iyat talab etilishini ta’kidlagan. U o’zining hayoti davomidagi tajribalari asosidakreativ shaxs darajasiga erishish uchun quyidagi juda oddiy va natijaviy prinsiplarni belgilagan:

- biror mavzu yuzasidan fikr yoki g’oyalari ustida ishlaganda, imkon qadar ko’proq g’oyalarni o’ylash;

- doimiy bir xillikdan qoching, taxminlarni sinab ko’rishdan cho’chimaslik;

- o'zini va atrofdagilarning xatolaridan saboq olish;
- egallagan bilim va erishgan yutuqlar bilan chegaralanib qolmaslik, aksincha doimiy izlanishda bo'lish. Ushbu keltirilgan Edisonning kreativ shaxs bo'lishga yo'naltiruvchi prinsipi shaxsning o'z harakatlari va intilishlariga qaratilgan bo'lib, bu mehnatlar natijasida har tomonlama yuksalishga, kutilmagan muvaffaqiyatlarga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati .

1. Jonson B. 4 Ways to Develop Creativity in Students. George lucas educational foundation. 2019. – P. 35
2. Maslow A.X. The father reaches of human nature NY: Viking. – 1971. Harmondworth, Eng: Penguin Books. – 1973. – P. 126-128.
3. Torrance, E. P. (1981), Thinking creatively in action and movement, Bensenville (IL), Scholastic testing service.-P. 56.
4. Большой психологический словарь. – М.: Прайл-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.Мещерякова, акад. В.П.Зинченко. 2003. – 92 с.
5. ИльинЕ.П. Психологиятворчества, креативности, одаренности. СПб.:Питер, 2009. - 448с
6. Новейший словарь иностранных словивыражений. -Мн.: Харвест. –М.: ООО “ИздательствоАСТ”, 2001. – С.202.
7. Философия: Энциклопедический словарь. Под ред. А.А.Ивина. – М.: Гардарика, 2004. –Б. 108 с. (ISBN 5-8297-0050-6).